

SON KOMPONENTLI QO'SHMA SO'ZLARDA -LI, -LIK, -LILIK QO'SHIMCHALARI.

Polvanova Nafisa Muxitdinovna

Abu-Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch davlat universiteti

Ingliz tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20913027>

Annotatsiya: ushbu maqolada son komponentli qo'shma so'zlarda -li, -lik, -lilik suffikslarining qo'llanilish xususiyatlari, ular so'zlarga qo'shib qanday ma'nolarni ifoda etishi o'rganilgan va misollar bilan yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: -li, -lik, -lilik, suffiks, morfema, qo'shma so'z.

Son komponentli qo'shma so'zlarni ilmiy tadqiq qilish jarayonida ko'plagan (500ga yaqin) -li, -lik, -lilik qo'shimchalar vositasida yasalgan til birliklari (biraylanish-biraylanishli-biraylanishlik-biraylanishlilik, birvalent-birvalentli-birvalentlik-birvalentlilik) ga duch keldik. Mazkur morfemali qo'shma so'zlarga e'tiborimizni tortgan, qiziqishimizni kuchaytirgan narsa shu bo'ldiki, bu tariqa qo'shma so'zlarning negizi aksariyat hollarda so'z birikmasi sifatida qo'llaniladi, suffikslar qo'shilganidan keyin qo'shma so'z sifatida qo'shib yoziladi. Jumladan, bir yosh - biryoshli- biryoshlik-biryoshlilik, besh yuz so'm - beshyuzso'mli-beshyuzso'mlik-beshyuzso'mlilik. Aslida, bu qo'shimchalarni istalgan sodda so'z (kitob-li, kitob-lik, kitob-lilik), yasama so'z (qo'shiqchi-li, qo'shiqchi-lik), qo'shma so'z (xushkayfiyat-li, xushkayfiyat-lik, xushkayfiyat-lilik) larga qo'shib, milliy tilimizda yangi morfologik shakllarning yasalishi me'yoriy holat hisoblanadi, ortiqcha izoh talab qilmaydi. Masalaning ikkinchi bir tomoni ham borki, mazkur qo'shimchalar, semantik jihatdan, bir qarashda o'zaro ma'nodosh bo'lib ham ko'rinadi va tilimizda, ayniqsa, og'zaki muloqotda bir-biriga variantdor morfemalar sifatida (biruyli-biruylik-biruylilik, beshbolali-beshbolalik-beshbolalilik, ko'ppulli-ko'ppullik-ko'ppullilik) ulardan keng qo'llaniladi, o'zak morfema orqali angatiladigan narsa va hodisaning borligini, mavjudligini, ularga kimdir ega ekanligini bildiradi. Endi shu misollarga chuqurroq nazar tashlasak, ular orqali tushunilayotgan narsa va hodisalarda -li morfemasi faqat egalikni (uyli), -lik morfemasi esa egalik hamda boshqa ma'nolarni, chunonchi, uylik so'zida - ko'plik, jamlik, bino, imoratlar qatori, elat (Qaysi tomonga qaramang - uylik!), bolalik so'zida - yoshlik davri, zamon, pullik so'zida - baho, qiymat, evaz ma'nolarini anglatadi. Bu taqlid ma'no o'zgarishlarini -lik morfemasi yordamida yasalgan barcha til birliklarida ham kuzatish mumkin. Bunda -lik morfemasi ma'nosi o'zi bog'lanib kelgan so'z o'zagining ma'nosi bilan mushtaraklashib, yangi-yangi tushunchalar sonini oshiradi, masalan: yerlik,

marslik, xorazmlik – makonga xoslik, temirchilik, attorlik – hunar sohasi, ochlik, to`qlik – tuyg`u, hislar, qizillik, ko`klik – rang tasdig`i va boshqalar... . Endi, mazkur morfema bilan yasalgan so`z birikmalari yoki qo`shma so`zlar(so`z va morfema yahlit holda) semantik tahlilga tortiladigan bo`lsa, ulardagi ma`no o`zgarishlar yana rang-baranglashib ketadi, masalan: birpullik narsa – arzimas vaj, beshkunlikdunyo – qisqa umr, qisqa hayot. Bu taqlid o`zgarishlar biz tadqiq qilayotgan son va daraja-miqdor komponentli qo`shma so`zlarda ham kuzatiladi va biz quyida ularning tahliliga kengroq to`xtalamiz. Avvalo, -li va -lik morfemalarining semantik ma`nolarini astoydil o`rganamiz. Bu morfemalar o`zbek tilshunosligida keng o`rganilgan va izohli lug`atlarimizda kodifikatsiya qilinib, quyidagicha sharhlanilgan:

“-li otlarga qo`shilib, so`z o`zagidan anglashilgan ma`noga ega ekanlikni yoki o`sha ma`noli narsa, hodisaning mavjudligini, ortiqligini bildiruvchi sifat yasaydi: aqlli, vijdonli, kuchli, mazali, mevali, tuzli, shakarli kabi. Bu qo`shimcha juft so`zlarga, qo`shma so`zlarga va iboralarga qo`shilib, sifatlar yasaydi: aqlli-hushli, qo`lli-oyoqli, to`la qonli, to`rt burchakli. -(a)r bilan yasalgan sifatdoshlarga qo`shilib, “shu holatga egalik, shunga mos, arziydigan” degan ma`noni ifodalaydi: aytarli, yetarli, tushunarli, qoniqarli.

-lik I turli xil so`z turkumlariga qo`shilib, mavhum ma`noli ot yasaydi (belgi oti): bolalik, botirlik, do`stlik, yolg`izlik, zargarlik, onalik, talabalik, tezlik, eskilik, yangilik, yaxshilik. Ba`zan aniq predmet otini yasaydi: darslik, kundalik, ichimlik, shirinlik. Geografik nomlarga qo`shilganda, shaxsning o`sha yerga tegishli ekanligi, u yerlik ekanligi anglashiladi: andijonlik, toshkentlik, qishloqlik kabi.

-lik II shaxs otlariga qo`shilib, aloqadorlik, mansublikni bildiruvchi sifatlar yasaydi: attorlik (kasbi), temirchilik (ustaxonasi). Ayrim turdosh otlarga qo`shilib, xarakter-xususiyat bildiruvchi sifatlar hosil qiladi: bolalik (chog`lar), ko`ylaklik (chit).

-lik III harakat nomlariga qo`shilganda, ma`noni biroz kuchaytiradi, ta`kid bildiradi: aytishlik, bormoqlik, demaklik, yozmoqlik. Bunday hollarda u ma`no vazifasiga ko`ra shakl yasovchi affiksga to`g`ri keladi.”¹

Biz tahlilga tortayotgan -li, -lik, -lilik qo`shimchalari ichidan izohli lug`at va qomuslarimizda -lilik qo`shimchasi alohida morfema sifatida qayd qilinmagan, iste`moldagi o`rni va vazifasi sharhlanilmagan, ma`nosi izohlanilmagan. Yuqorida ta`kidlaganimizdek -li, -lik, -lilik qo`shimchalari bir qarashda ma`nodosh ko`rinsalarda ular o`zlarining alohida-alohida ma`no jihatlari, sintaktik birliklar yasash xususiyatlari va muloqotda qo`llanilish funksiyasi baravarida o`zaro

¹ O`zbek tilining izohli lug`ati – 5-jild (583-584-betlar)

farqlanadilar. Jumladan, -li, -lik qo`shimchali til birliklaridan so`z birikmasi (biruyli odam, biruylik odam) yasashi mumkin. Biroq, -lilik qo`shimchasi bilan yasalgan til birliklaridan birikma yasab bo`lmaydi, masalan, biruylilik odam, ikkipullilik narsa tilimizda yo`q, iste`molda uchramaydi, mabodo qo`llanilsa semantik-stilistik xatoga yo`l qo`yiladi. E`tiborlisi shundaki, -lilik qo`shimchasi -li, -lik qo`shimchali so`z birikmalaridagi hokim (ergash so`z, ikkinchi komponent, aniqlanmish) so`zning vazifasini bajaradi, uni inkor qiladi. Ma`no jihatidan ham mustaqillik kashf etadi, narsa-hodisani konkret nomlaydi. Masalan: Mamlakatimizda uy-joy muammosi to`la yechildi, hozirgi kunga kelib ko`puylilik an`anaga aylandi. Ko`puyli odam, ko`puylik odam birikmalariga qanaqa odam? deb savol qo`yilishi mumkin, ko`puylilik qo`shma so`zi aniq narsani bildiradi. Bu yerda qanaqa? savoli o`rinli bo`lmaydi, unga konkret ravishda nima? savolini qo`yish to`g`ri bo`ladi.

Quyida mazkur qo`shimcha(morfema)lar yordamida yasalgan qo`shma so`zlarning grammatik va semantik jihatidan yanada chuqurroq tahlil qilishga harakat qilamiz. Tahlilning tadqiqot mavzusi bilan bog`liq holda qilinishi maqsadga muvofiq bo`lishini nazarda tutib, asosiy e`tibor birinchi komponenti son yoki daraja-miqdor bildiruvchi so`z(ravish)lar, ikkinchi komponentining aksariyat qismi ot so`z turkumiga xos til birliklari va ularga qo`shilib kelgan -li(alohida), -lik(alohida), -lilik(birga kelgan holat) morfemali qo`shma so`zlarga qaratiladi.

Maqolaga xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, tilning boyishi faqat so`zlar, so`z birikmalari yoki qo`shma so`zlar bilan emas, balki ular negiziga qo`shilib, yangi-yangi leksemalar yaratish qudratiga ega bo`lgan muayyan morfemalar(affikslar) orqali ham amalga oshadi. Ular tillarning so`z boyligini faqat yasama so`zlar hisobiga oshirilishida emas, balki qo`shma so`zlar yasalishida ham faol ishtirok qilishlarini va buning bilan til ifoda qudratini kuchayishida muhim ro`l o`ynashlarini alohida ta`kidlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O`zbek tilining izohli lug`ati, O`zbekiston nashriyoti, Toshkent -2020
- 2.N.Mamatov "O`zbek tilidagi hozirgi qo`shma so`zlar lug`ati", Toshkent -2019
- 3.Shukurov. Grammatika, 62-63-betlar
- 4.Mahmud Qoshg`ariy "Devonu lug`otit turk", 435, 437, 438-betlar
"Kelurnoma", 141-bet
- 5юA.M.Sherbak, Grammatika, 269-bet
- 6юKononov. Grammatika, 108-109-betlar